

MAHALLIY O`ZBEK YOSHLARINING AFG`ONISTONDA MILLIY ADABIYOTNI RIVOJLANTIRISH HAQIDAGI QARASHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473114>

Xolida Zohir Sodot

Surxondaryo viloyati Termiz shahar Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazining o`zbek tili va adabiyot yo`nalishi II-kurs talabasi

Niyozova Dilfuza

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazining o`zbek tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Anatatsiya: *Afg`oniston , O`zbekiston bilan ta`lim sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish , Afg`onistonda o`zbek adabiyotini kengroq rivojlantirish, matbuotini kengroq yo`lga qo`yish kabi masalalar keltirilgan.*

Kalit so`zlar: *Ilm fan, adabiyot, Afg`on mahalliy o`zbeklar, taraqqiyot.*

Afg`oniston xalqlari asrlar davomida yagona madaniy sivilizatsiyon makonda yashab kelgan. Azal-azaldan Amudaryoning ikki tomonda o`zaro o`xshash tillar, umumiy muqaddas din va mushtarak ma`naviy qadriyatlar, adabiyotini birlashtirib turadigan xalqlar yashab kelmoqda. Amudaryo hamisha biz uchun tiriklik manbasi bo`lib kelgan. Ilm- fan sohasidagi yutuqlari bilan o`rtoqlashishga va bir-birini madaniy boyitishga umuman to`sqinlik qilmagan. Afg`oniston zaminida X-XI asrlarda g`oyat unumli ijod qilgan , Markaziy Osiyo uyg`onish davri, g`arb va sharq olamining adabiyotini hamda ilm-u fanini rivojlantirishda o`z buyuk hissalarini qo`shgan buyuk allomalarimiz Abu Rayhon Beruniy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Begzod, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi namoyondalar va boshqa ko`plab bizning ajdodlarimiz yashab ijod qilishgan.

Afg`onistonda o`zbek adabiyoti hozirgi kunda keng ko`lamda rivojlanmoqda. Afg`onistonning shimoliy hududida bir qancha serqirra o`zbek adabiyot vakillari ijod qilib kelmoqda. Shularning orasida O`zbekiston adabiyot vakillari bilan hamkorlikda ijod qiladigan shoir va yozuvchilarimiz ham bor. Shulardan: Shafiqa Yorqin, Said Abdulhakim Shariy Javzjoniy, Nurulloh Oltoy, Toshqin Bahoiy, Ashraf Sharifiy, Hoji Ergash Uchqun kabi ijodkorlarimizning ijodlarini na`muna sifatida aytish mumkin. Birgina misol Hoji Ergash Uchqun o`zbek adabiyotining rivojlanishiga hissa qo`shgan ijodkorlar hisoblanadi. Bu shoir bir necha yillar davomida Afg`onistonning Foryob viloyati maktablarida oqituvchi bo`lib faoliyat ko`rsatdi. U turli xalqaro yig`ilishlarda qatnashgan va

uning sheʼrlari hamda maqolalari Afgʻoniston , Turkiya , Oʻzbekiston , Amerika qoʻshma shtatlarida va jahon matbuotlarida doimiy bosilib chiqqan .Uning “Turkiy xalqlar tarixi” mavzusida yozilgan maqolalari esa ingliz,turk va fors tillarida tarjima qilinib chop etilgan. Hoji Ergash Uchqunning sheʼrlarida vatanparvarlik , tilga eʼtibor, yoshlarning tarixni bilish va oʻrganish gʻoyalari ilgari surilganligi yaqqol namoyon boʻlib turadi. .Ergash Uchqun birgina sheʼr yozish bilan cheklanib qolmadi, shoir ijtimoiy- siyosiy mavzularda ham bir qator maqolalar muallifi boʻlgan.ijodda esa oʻziga Navoiy , Fuzuliy va Mashrab kabi mumtoz shoirlarimizni ustoz deb bilgan.

Afsuski, hozirgi kunda Afgʻonistonda istiqomat qilib kelayotgan oʻzbek adabiyot vakillarining ijod qilishiga qulay shart-sharoitlar koʻzga tashlanarli darajada yaratilmagan. Ijodkorlarimizning asarlari qisman sof oʻzbek tilida yozilganligi, yaʼni davlat tomonidan oʻzbek adabiyot namoyondalarining asarlarini,yoki , sheʼrlarini sof oʻzbek tilida chop qiladigan nashriyotlarning kamligi ,adabiy tanqidchilarning kamligi, oʻzbek adabiyot namoyondalarining oʻzbek tilida yozilgan asarlarini oʻqiy oladigan kishilarning ozligi va davlat tomonidan targʻibot va tashviqot qilinmasligi kelajak oʻzbek yoshlarining yozuvchi va shoirlar ijodlaridan bebahra qolayotganligiga sabab boʻlmoqda. Afgʻoniston oʻzbeklarining Oʻzbekiston bilan milliy urf-odatlar va milliy qadriyatlar bilan aloqada boʻlib turishi, chegaraning ikki tomondagi til boʻyicha mutaxassislarining doimiy ilmiy aloqada boʻlishlari, fikr almashishlari, oʻzbek tilining yanada oʻsishi va takomillashishiga katta yordam bergan boʻlar edi. Afgʻonistonda oʻzbek tilining turli lahjalari bor, ushbu lahja va shevalarda koʻpgina sof , asl soʻzlar va birikmalar hanuzgacha ilmiy jihatdan oʻrganilmagan. Oʻzbekiston Afgʻoniston oʻzbeklariga oʻzbek tilini ilmiy oʻrganishda yordam berishi kerak, Oʻzbekiston va Afgʻoniston oʻzbeklari ,ayniqsa, adabiyot vakillari bilan doimiy aloqada boʻlib ilmiy muzokaralar va tadqiqotlar yanada kengroq olib borilsa yaxshi samaraga erishar edi Afgʻonistonda oʻzbek matbuoti kengroq rivojlantirilsa, jurnalistika , teatr va sanʼat universitetlarida daralar oʻzbek tilida olib borilsa,biz oʻzbek yoshlar kelajagi uchun yangi bir poydevor qurilgan boʻlar edi.Afgʻoniston teleradiyo kanallarida Oʻzbekiston kanallarining qisman yoʻqligi Afgʻonistonda istiqomat qilib kelayotgan biz oʻzbeklar, oʻzligimizni yoʻqotayotgandaymiz.Biz ham oʻzbeklarning milliy qadriyatlarini,urf- odatlarini, sanʼatini bilishga va oʻrganishga haqlimiz-ku.

Men hozirda ikki davlat Prezidentining Shavkat Mirziyoyev Miromonovich va Afgʻoniston Prezidenti Muhammad Ashraf Gʻaniy Ahmadzay tashabbuslari bilan Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2017-yil 13-noyabrdagi Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi

huzurida ochilgan Surxondaryo viloyatida Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazida o`zbek tili va adabiyot yo`nalishi 1-kurs talabasiman. Bu markazning ochilishidan asosiy maqsad , Afg`oniston Islom Respublikasi bilan ta`lim sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish. Bu ikki davlatning ta`lim borasidagi hamkorligi biz yoshlarning har sohada ta`lim olishimiz va o`zbek tilini mukammal o`rganishimiz uchun zamin yaratib berdi. Men bu yurtga kelib, bu yurtning davlat tili o`zbek tili ekanligi, xalqining o`z tilida bimalol har joyda erkin so`zlasha olishi ,ijod qilishi, o`z tili to`g`risida faxrlanib kuylay olishi ,o`zbek yozuvchi va shoirlarning ijodi uchun yaratilgan shart- sharoitlarini, ta`limning har tomonlama rivojlanganligini, bu yurtning mehmondo`stligi va mehr - oqibatini ko`rib o`zbek deb atalmish millatning farzandi ekanligimdan faxrlandim.

Xulosa qilib aytganda, men kelajakda Afg`oniston ta`lim sohasining rivojlanishida, shu yurtning mahalliy o`zbeklarini har tamonlama bilimli ,salohiyatli va o`z ona tilini mukammal o`rganishida hamda bu tilda qo`rqmasdan so`zlasha olishida, o`zbek adabiyot vakillarining she`rlari va asarlarini sof o`zbek tiliga o`girib, kitob qilib yosh avlodga targ`ibot qilishda va ularni kitob o`qishga qiziqtirishga o`z hissamni qo`shmoqchiman, bu esa mening eng asosiy vazifalarimdan biridir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://www.bbc.com>.2013/05
2. "Tarixiy manbashunoslik"-ZiyoNet.Uz.